

XORAZM TURAR JOY UYLARI XAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6362386>

L.Raximova

Urganch davlat universiteti

stajyor o'qtuvchisi:

Har bir inson bolaligidan tevarak – atrofga doimo e'tiborda bo'ladi. Atrofdagi tabiatning jilvodor, turfa va takrorlanmas manzaralariga, odamlarning o'z qo'llari bilan yaratgan narsalardagi go'zaliklarni anglay boshlaydilar. Asta sekinlik bila o'zlari ham go'zalik yaratishga harakat qila boshlaydilar. Insonlar nafaqat o'zlariga balki yashaydigan maskniga ya'ni yashaydigan mehnat qiladigan joyida shinam qulay muhit yaratishga xarakat qiladilar. Odamlardagi bu go'zal fazilat avloddan avlodga o'tib boraveradi. D.Nazilov takidlab o'tganiday “ Xammamizga ayonki yillar o'z fasillari bilan asrlarga ulanib ketaveradi. Avlodlar ketidan avlodlar kelaveradi. Lekin maskan o'zining asosiy ko'rinishini yoqatmaydi. Yani imorat to'rt devorligicha qolib, faqat biroz takomillashadi xolos. Maskan turiga qarab katta kichikligi bilan ajraladi. Biroz konsturiqtiv o'zgartirishlar kiritiladi, xizmat jihatdan zarur qismlar qo'shiladi.

Avlodlarning dunyoqarashi, diniy etiqodi o'zgarishi mumkun. Biroq xar bir avlod o'z tuyg'ularini, muhabbatga, vataniga sodiqligini oliyjanob fazilatlarini saqlab qoladi, va ularni maskan buyum bezagida ifodalashga harakat qiladi. Ulardagi naqshnigorlarni mazmun bilan boyitadi”.

Shu o'rinda turar joyga qisqacha tariff keltirib o'tsak;

Turar joy - yashash maskani, boshpana joy, uy joy binolari. Oila isteqomat qiladigon uy, oilaning maishiy hayoti o'tadigan muhitdir. Turar joy iptidoiy davrlardanoq taom tayorlash libos kiyish qatorida paydo bo'lgan. Turar joylar me'morchilikda eng ko'p tarqalgan inshoat turi bo'lib boshqa turdagi inshoatlarning shakillanishi va rivojlanishini ko'p jihatdan belgilab bergan. Turar joining tashqi va ichki shakillari, turlari va ko'rinishlari jihatidan xilma-xilligi iqlim tabiiy geografik sharoit taqqozasi, ijtimoiy munosabatlar xususiyati, iqtisodiy moddiy turmush drajasi, madaniy va milliy an'analarga bog'liq xolda rivojlanib brogan. Turar joylar asrlar davomida tog' g'orlari, tabiatdagi oddiy boshpana bostirmalaridan boshlab zamonaviy ko'p qavatli uylargacha murakkab taraqqiyot jarayonini bosib o'tgan.

Mamlakatimizning har bir hududining oziga xos turar joy uylarining arxitekturaviy yechimlariga egadir. Biz ushbu moqalada aynan Xorazm viloyatining turar joy inshoatlari arxitekturasiga to'xtalib o'tamiz.

Xorazm turar joy uylari yurtimizning boshqa viloyatlar turar joy arxitekturasidan farqli jihati shundaki uning xonalar tarkibidan yana bir xona “dalon”ning o'rin olganligi bo'sa yana bir jihati bu uyning barcha xonalari yaxlit bir kompleks jihatida loyihalanishindadir.

1-rasm 1930-yillardagi Xorazm viloyatining qishloq xududlaridagi turar joy uyining tarhiy tuzilishi [arxiv rasmlaridan olingan]

Dalon umumiy tarif berganda bu xona umumiy xona sifatida xam qabul qilsak boladi. Unda oila yig'ilib birga dom ilishlari, ovqatlanishlari, mehmon kutishlari mumkun bolga. Bulardan tashqari bu xona orqli boshqa xonalarga otilishi ichkari hovliga otish imkoniyati ham bolgan. Quyidagi rasmda dalonning interyerini korishimiz mumkun.

2-rasm XX asrlarning o'rtalida dalonning intereri [arxiv malumotlaridan olingan]

Xorazm viloyatining o'zida ham xar bir tumanning turar joy arxitekturasini rivojlanish bosqichlar bir biridan bir muncha farq qiladi; misol qilib oladigon bolsak Xiva shahrining uylarining tars ayvoni bilan ajrilib turadi. Ushbu tars ayvonning loyihaviy tarkibi shundaki unda ikkita ayvon bir biriga qarama – qarshi qilib loyihalanadi. Bunda bir ayvon balandligi 3-4 m balandlikda bo'lsa ikkinchi ayvonning balandligi 5-7 m balandlikda

boladi. Bundan maqsad shundaki uydagi shamol aylanishini taminlashdir. Nisbatan baland qilib qurilgan ayvon o'zida shamolni ushlab qolib uni kichik ayvonga yetkazadi, shu orqali hovlida shamol aylanishi va uyga salqinlik berish uchun shamol aylanishi boshlanadi.

3-rasm XXasr oxiri loyixaviy taklif muallif datsent Djumaboyev H. disetatsiyasidan namuna

Urganch shahrining turar joylarining alohida tomoni bu dalonning uyning markazida joylashishi shu bilan birga ushbu xonaning boshqa xonalardan hajmiy jihatdan shakillanishi 1.5 -2 m baland qilib quriladi. Bundan ko'zlangan maqsad shaharda zich joylashgan uylarni ichkarisida ham yaxshi iqlim sharoitini yaratishdir. Ayrim xollarda devorning baland qismi toliqligicha derazadan tashkil topga. Bu o'z navbatida uyni yorug' bolishini taminlab bergan.

4-rasm urganch turar joy uyining umumiy korinishi Djumaboyev H. disetatsiyasidan namuna]

Xozirgi kunga kelib viloyatning barcha tumanlarida qurilayotgan uylar zoman talablariga mos ravishda shu bilan birga an'anaviy tomonlarini ham o'zida mujassamlashtirilgan holda loyihalanmoqda hamda qurilmoqda. An'anaviy jihatini o'ziga saqlanib qolgan element bu dolondir. Oldinlari dolondan ovqatlanish dam olish oilaviy yig'ilib birgalikda vaqt o'tkazish bilan birga uyning boshqa xonalariga o'tish imkoniyatini ham bergan. Hozirda ushbu imkoniyatlardan ko'p holatlarda faqat xonalarga o'tish va ularni birlashtirish vazifasi saqlanib qolgan. Lekin turar joy binolariga oilaning qulay yashnab yashashi uchun ko'pgina jahon tajribalaridan ham yangiliklar mahalliy sharoitlarga moslashtirilayapti.

1983 yili buyuk mutafakkir olim Al-Xorazmiy tavalludinig 1200 yillik yubileyi munosabati bilan Xiva shahridagi barcha obidalar qatori Islom xo'ja yozgi qarorgohi ham tubdan mukammal ta'mirlanib asl holiga keltirildi. Majmuadan oqilona foydalanish maqsadini ko'zlagan holda unda Xorazm dehqonchiligi madaniyati tarixi muzeyi va Xiva tumani qishloq xo'jaligi mehnatkashlarining sog'liqlarini tiklash markazi – sanatoriya profilaktoriyasi sifatida foydalanish uchun qayta jihozlash ishlari bajarildi. Sanatoriya profilaktoriya boshqa joyga ko'chib ketgach majmuadan Xiva qishloq xo'jaligi kasb – hunar kolleji Xorazm dehqonchiligi madaniyati tarixi muzeyi sifatida foydalanib kelmoqda.

5-rasm Islom xo'ja qarorgohining umumiy va interyer ko'rinishlari

Tunqotarlar uyi Nurullaboy majmuasi tarkibiga kiruvchi binolardan bo'lib, 1912 yilda qurilgan. Bino Nurullaboy majmuasini qo'riqlash uchun berkitilgan soqchilarga

xizmat vazifasini o‘tash paytida qulayliklar yaratish maqsadida qurilgan. Binoda soqchilar uchun oshxona, dam olish xonalari, kichik ustaxona, o‘tinxona va boshqa yordamchi xonalar bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D Bartold V.V. “История культурный Туркстана” М.1951у.
2. Djumaboyev H. disetatsiyasi rasmlaridan foydalanildi
3. www.archunion.com.ua (Arxitektura ensiklopediyasi)